

ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ, КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ЛЕЧЕНИЯ ВИЧ- АССОЦИИРОВАННЫХ ИНФЕКЦИИ МОЧЕВОГО ТРАКТА

По данным Всемирной организации здравоохранения «на сегодняшний день более 33 миллионов человек в мире инфицированы вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), и ежегодно регистрируются более 2 миллионов смертей, обусловленных синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД)». Это свидетельствует об исключительной актуальности ВИЧ-инфекции, характерной особенностью которой является многолетнее течение, клинически связанное с развитием прогрессирующего иммунодефицита, приводящее к поражению различных органов и систем, в том числе и к почечному повреждению с формированием хронических заболеваний мочевого тракта. В структуре этих заболеваний инфекции мочевого тракта (ИМТ) (уретриты, простатиты, циститы, абсцессы почки, острые пиелонефриты) занимают лидирующую позицию. По результатам исследований, проведенных в разных странах, «частота ИМТ у ВИЧ-инфицированных пациентов варьирует от 8% до 29%». Различия в эпидемиологии ИМТ связаны с используемыми в исследовании критериями установки диагноза, расовым составом популяции, коморбидными заболеваниями, иммунологическими и вирусологическими показателями пациентов. Высокая вероятность развития ИМТ ставит вопрос необходимости организации медицинской помощи, разработки новых и эффективных диагностических и лечебно-профилактических технологий для этой категории пациентов.

Ключевые слова: вирус, ВИЧ-инфекции, ИМТ, ВИЧ-население, АРВТ.

Shadmanov M.A., Boboev R.A. ORCID : 0000-0002-5477-8147., 0000-0003-1475-0294.

Andijan State Medical Institute, Uzbekistan.

According to the World Health Organization, "today more than 33 million people in the world are infected with the human immunodeficiency virus (HIV), and more than 2 million deaths due to acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) are registered annually." This indicates the exceptional relevance of HIV infection, a characteristic feature of which is a long-term course, clinically associated with the development of progressive immunodeficiency, leading to damage to various organs and systems, including kidney damage with the formation of chronic diseases of the urinary tract. Urinary tract infections (BMI) (urethritis, prostatitis, cystitis, kidney abscesses, acute pyelonephritis) occupy a leading position in the structure of these diseases. According to the results of studies conducted in different countries, "the frequency of BMI in HIV-infected patients varies from 8% to 29%." Differences in the epidemiology of BMI are associated with the criteria used in the study for diagnosis, racial composition of the population, comorbid diseases, immunological and virological indicators of patients. The high probability of developing BMI raises the question of the need to organize medical care, develop new and effective diagnostic and therapeutic and preventive technologies for this category of patients.

Key words: virus, HIV infections, BMI, HIV population, ART.

С

целью

совершенствования

фармакоэпидемиологии и путей оптимизации лечения ВИЧ ассоциированных ИМТ в мире проводится целый ряд целенаправленных научных исследований, в том числе определение особенностей развития и клинического течения ИМТ в популяции ВИЧ-инфицированных пациентов в зависимости от состояния иммунокомпетентности организма и степени нарушения клеточного иммунитета, совершенствование консервативной и хирургической урологической помощи.

В настоящий период многие исследования направлены на выявление наиболее значимых факторов риска, способствующих развитию ИМТ на фоне ВИЧ-инфекции, что в свою очередь позволит оптимизировать выбор варианта долгосрочной профилактики развития заболеваний мочеполовой системы или тактики лечения. В соответствии с вышеизложенным, данная научно-исследовательская работа посвящена оптимизации оперативных способов лечения ИМТ у ВИЧ-инфицированных больных, разработке и совершенствованию алгоритмов лечения в зависимости от состояния иммунологической реактивности.

В настоящей период одной из приоритетных задач отечественного здравоохранения является осуществление масштабных мероприятий по коренному улучшению качества и существенному расширению диапазона оказываемой населению высокотехнологичной специализированной медицинской помощи. Решение данной проблемы тесно связано с пятью приоритетными направлениями развития Республики Узбекистан на 2017–2021 годы, направленных на «снижение уровня заболеваемости и смертности среди населения»

Реализация данных задач, в том числе, улучшение результатов лечения больных с ВИЧ-ассоциированной инфекцией мочевыводящих путей путем изучения и оценки распространенности и клинического течения, с оптимизацией существующих методов коррекции патологии, является одним из актуальных направлений для исследования.

Поскольку ВИЧ-ассоциированные ИМТ по степени распространенности могут приобрести характер эпидемии, то очевидно, что «для теоретической и практической урологии, сегодня, представляют интерес не только фундаментальные и клинические работы, но и эпидемиологические исследования по вопросам разработки новых технологий профилактики и метафилактики заболевания» (Tan DHS). По мнению Huson MAM «прогнозы последних лет в отношении ВИЧ-инфекции указывают на прогрессирующий характер их развития и, в этой связи, безусловно, заслуживает внимания мнение исследователей о том, что ключ к решению проблемы ВИЧ-ассоциированных ИМТ необходимо искать на популяционном уровне, опираясь на данные эпидемиологической оценки реальной распространенности ИМТ, а также разработки новых подходов к профилактике и урологической помощи больным».

Kasang С основываясь на статистические данные, подчеркивают, что распространенность ВИЧ/СПИД продолжает расти во всем мире. «Среди ВИЧ-населения с выраженной распространенностью выявляются коморбидность и инфекции мочевого тракта. В клинической картине ВИЧ-ассоциированные ИМТ преобладают такие симптомы как дисфункция мочеиспускания, нарушение фертильности, уrolитиаз и сексуальная дисфункция».

Целью исследования является улучшение результатов лечения больных с ВИЧ-ассоциированной инфекцией мочевыводящих путей путем изучения распространенности, особенностей клинического течения и оптимизации существующих методов коррекции патологии.

Материалы и методы исследования

Проведен анализ результатов обследования и лечения 507 ВИЧ-инфицированных лиц женского (263) и мужского (244) пола в возрасте от 20 до 59 лет.

Исследование было проведено в региональном центре по профилактике и борьбе со СПИДом в Андижанской области.

Распространенность ИМТ среди ВИЧ-инфицированного населения (n =507)

Обследованные группы населения	ВИЧ-пациенты без ИМТ		ВИЧ-пациенты с ИМТ		Всего ВИЧ-н популяция	
	N	%	N	%	n	%
Мужчины с ВИЧ (1)	195	79,60	50	20,40	245	100,00
Женщины с ВИЧ(2)	104	39,69	158	60,31	262	100,00
Всего ВИЧ-н популяция (n)	299	58,98	208	41,02	507	100,00

Как видно из таблицы 1, каждый пятый ВИЧ-инфицированный мужчина болен ИМТ, а среди ВИЧ-инфицированных женщин они наблюдаются чаще более чем в 3 раза. Это, также, подтверждает необходимость дальнейшей разработки аспектов совершенствования способов раннего выявления и профилактики этой патологии.

На наш взгляд, эпидемиологическая и профилактическая составляющие тактики лечения не менее, чем хирургическая, могут внести вклад в эффективность лечения и, что особенно важно, в социальную адаптацию оперированных ВИЧ-больных. Результаты и обсуждение

Имеются некоторые особенности «эпидемиологического портрета» ИМТ у ВИЧ-населения. Так, наиболее часто в структуре ВИЧ-а ИМТ прослеживаются циститы – 41% (P<0,001); по сравнению с ними, с меньшей определяются пиелонефриты – 39%, простатиты – 14% (P<0,001); с еще меньшей частотой наблюдаются орхоэпидидимиты 6% (P<0,001).1

При пиелонефрите достоверной выраженностью характеризуются симптомы ВИЧ-а ИМТ на фоне ВИЧ-инфекции: боли и тяжесть в пояснице – 13,9% (P<0,001), поллакиурия – 1,9% (P<0,0001), повышение температуры тела – 8,6% (P<0,001).

При циститах, у ВИЧ-инфицированных больных, выраженность «специфических» клинических симптомов обнаруживаются на уровнях от 0,5% (постозность и отеки лица) до 39,4% (поллакиурия), то есть разнятся более чем в 78 раз (P<0,0001). ВИЧ-а ИМТ среди ВИЧ-популяции населения характеризуется только тяжелым и среднетяжелым течением, легкие случаи заболевания не отмечены.

Так, тяжелое течение ВИЧ-а ИМТ было отмечено у 91,8% женщин и 28,7% мужчин ($P < 0,001$), а ВИЧ-а ИМТ средней тяжести – лишь у 8,2% и 71,3% обследованных соответственно ($P \leq 0,0001$).

Также представлены результаты сравнительной оценки клинического течения инфекции мочевого тракта у пациентов с различным статусом к ВИЧ. Изучены результаты обследования и лечения 208 ВИЧ-инфицированных с ИМТ (41,02%) и 299 (58,98%) ВИЧ-позитивных пациентов без ИМТ. В группе ВИЧ-инфицированных пациентов было 50 мужчин (24,1%) и 158 женщин (75,9%) в возрасте от 20-59 лет. В 99,6% случаев пациенты были в активном трудоспособном возрасте. Среди лиц, прошедших первичный скрининг пациентов (основная группа) получивших АРВТ было 191 ВИЧ-инфицированных (91,8%) и 17 ВИЧ-и лиц в стадии СПИД (8,2%). Контрольную группу (сравнения) составили 45 (37,5%) ВИЧ-и пациентов с ИМТ без АРВТ (мужчин-27 (60%) и женщин-18 (40%), $P < 0,05$) и 75 (62,5%) с ИМТ без ВИЧ/СПИД (мужчин-45 (60%) и женщин-30 (40%), $P < 0,05$).

Анализ клинических проявлений ИМТ у ВИЧ-и лиц показал, что у обследованной популяции на фоне ВИЧ-инфекции / СПИД сравнительно высокой частотой встречается цистит (41%), пиелонефрит (39%) и простатит (14%), по сравнению с ними достоверно низкими показателями (более чем в 3 раза) наблюдается синдром отёчной мошонки 6% ($P < 0,001$).

При ВИЧ-а ИМТ у женщин и мужчин с ВИЧ/СПИД наблюдается статистически значимыми различиями: пиелонефрит – по 13,9% и 6,0% ($p < 0,001$), циститы – по 53,2% и 0,00% ($p < 0,001$) соответственно.

Следует обратить внимание на то, что у ВИЧ-негативного населения все формы ИМТ-пиелонефрит, цистит, простатит и орхоэпидидимит имеют менее яркую симптоматику. У 20,0% ВИЧ-негативных пациентов с ИМТ наблюдались проявления пиелонефрита (20,0%), у 42,7% - проявления цистита, у 33,3% - картина простатита и у 4,0% симптоматика орхоэпидидимита.

В ходе нашего исследования предпринята попытка уточнить значение АРВТ терапии в группе обследованных ВИЧ/СПИД больных.

Основные симптомы ВИЧ-а ИМТ у женщин и мужчин с АРВТ характеризуются с разной выраженностью и выявляются следующим образом соответственно: в виде пиелонефрита – по 100,0% и 1,0% ($p < 0,001$), цистита-по 100,0% и 41,0% ($p < 0,01$).

У 31 больного ВИЧ-а не получающих АРВТ терапию, имели место все формы ИМТ. Выявлены с довольно высокой частотой и проявились с выраженной симптоматикой: 1) в виде пиелонефрита -6,7% (у женщин-11,2% и мужчин 0,0%; $P < 0,001$); 2) цистита – 44,4%. (у женщин 74,0% и мужчин 0,0%; $P < 0,001$).

Высокая частота выявляемости клинических симптомов ИМТ у женщин и мужчин с АРВТ по сравнению с группой женщин и мужчин с ИМТ без АРВТ, по видимому, объясняется тем,

что антиретровирусная терапия может замедлять прогрессирование ВИЧ-инфекции, но остановить развитие ИМТ и добиться излечение пациента с ИМТ она не в состоянии. Постепенное подавление иммунитета от стадии ВИЧ-инфекции до СПИД-ассоциированной ИМТ способствует повышенному риску инфекционно-воспалительных осложнений в виде ИМТ и выраженную тенденцию тяжелых её клинических проявлений.

Одной из задач исследования явилось изучение возможности повышения эффективности терапии ВИЧ-а ИМТ. Для решения этой задачи проведены фармакоэпидемиологические и фармакоэкономические исследования. Обнаружено, что 60,1% пациентов с неосложненной ВИЧ-а ИМТ на фоне антиретровирусной терапии получали один антибактериальный препарат (АБП), 36,4% - два и 5,7% - три и более, т.е. монотерапия антибиотиками применялась в 1,6 раза чаще ($P < 0,05$). Уверенным лидером является «Рациональная комбинация АБП» (82,5%); по сравнению с ними в 6,5 раз реже используется «менее предпочтительная комбинация АБП» (13,1%, $P < 0,001$) и в 18,3 раз реже применяется «нерациональная комбинация» (4,5%, $P < 0,0001$).

Исходя из результатов исследования, мы разработали и рекомендовали для практического применения «Алгоритмы использования антибиотиков при ВИЧ-а ИМТ по степени жизненной важности». Алгоритм использования антибиотиков при ВИЧ-а ИМТ по степени жизненной важности (VEN-анализ):

- Vital: Цефалоспорин III поколения, Аминогликозид, Фторхинолоны, Цефалоспорины VI поколения, Карбапенемы, Ампициллин+аминогликозид, АРВТ;
- Essential: Амоксициллин клавуланат, Ампициллин сульбактам, Цефоперазон сульбактам, Доксциклин, Катримоксазол, Ингибиторзащищенные бета - лактамные антибиотики, Средства для внутрипузырных инстилляций;
- Non-Essential: Цефалоспорин I-поколения, Цефалоспорин II-поколения.

Частота применения различных антибактериальных препаратов у больных с ВИЧ-а ИМТ (n=208)

Характеристика антибиотика	Частота использования антибиотика	
	Абсолютное кол-во	%
Vital (жизненно важные)	166	79,8
Essential (необходимые)	29	13,9
Non-Essential (второстепенные)	13	6,3

Считаем, что использование приведенного алгоритма, обеспечивающего рациональную фармакотерапию, уменьшит частоту побочных эффектов АБТ и снизит уровень урологического

континуума у больных с ВИЧ-а ИМТ.

Нам удалось «сконструировать» процесс формирования, течения и прогрессирования ИМТ у ВИЧ-позитивного населения в различных периодах их континуума - на этапе молчаливого роста неблагоприятных эпидемиологических условий, на этапе «айсберга вершины ВИЧ-а ИМТ» и на этапе «разрыва эпидемиологических и клинических твердых «конечных точек».

Конечным результатом нашего исследования явилась не только разработка, но и внедрение в урологическую практику «Алгоритма оптимизации лечебно-профилактического процесса ВИЧ- ассоциированных инфекций мочевого тракта» (Рис. 2).

Алгоритма оптимизации лечебно-профилактического процесса ВИЧ-ассоциированных инфекций мочевого тракта

Реализация его принципов, по нашим прогнозам, логично и потенциально способна сдерживать и прерывать формирование урологического континуума при ВИЧ-а ИМТ, а именно:

- 1) В 80-85% случаев улучшается прогноз заболевания;
- 2) способствует и раннему выявлению истинной частоты ВИЧ-а ИМТ ещё в донозологической стадии;
- 3) определяет эффективные пути предупреждения формирования континуума при ВИЧ-а ИМТ;
- 4) уменьшает социально-экономические и клинические последствия ВИЧ-а ИМТ,
- 5) обеспечивает уровень безопасной и эффективной фармакотерапии в клинической практике соответственно современным международным стандартам,

Заключение

Нам удалось «сконструировать» процесс формирования, течения и прогрессирования ИМТ у ВИЧ – позитивного населения в различных периодах их континуума: на этапе молчаливого роста неблагоприятных эпидемиологических условий, на этапе «айсберга вершины ВИЧ-ассоциированных ИМТ» и на этапе «разрыва эпидемиологических и клинических твёрдых конечных точек». Как показали наши данные, которые совпадают с мнением других исследователей, существующие методы лекарственной терапии не способны изменить сценарий событий при ВИЧ-ассоциированных ИМТ.

Следовательно, требуется только «спасительная профилактика» с целью прерывания и раннего устранения континуума при ВИЧ-ассоциированных ИМТ. Поэтому, конечным результатом нашего исследования явилась не только разработка, но и внедрение в урологическую практику «Алгоритма оптимизации лечебно-профилактического процесса ВИЧ-ассоциированных инфекции мочевого тракта».

ЛИТЕРАТУРА:

1. World Health Organization. AIDS: fact sheet no. 212. World Health Organization website, 2014. <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs212/en>, accessed February 13.
2. Roelofs J.J., Rouschop K.M., Teske G.J., Wagenaar G.T., Claessen N., Weening J.J., van der Poll T., Florquin S. Endogenous tissue-type plasminogen activator is protective during ascending urinary tract infection. // *Nephrol Dial Transplant.* - 2008- Oct 8.
3. Tan DHS, Raboud J, Szadkowski L, et al. HSV-2 serostatus is not associated with inflammatory or metabolic markers in ART-treated HIV. *AIDS Res Hum Retroviruse* 2015; 31:276–81.
4. Huson MAM, Hoogendijk AJ , de Vos AF, Grobusch MP, van der Poll T. The impact of HIV infection on blood leukocyte responsiveness to bacterial stimulation in asymptomatic patients and patients with bloodstream infection// *Journal of the International AIDS Society* 2016, 19:20759.
5. Kasang C, Kalluvya S, Majinge C et al. Effects of Prednisolone on Disease Progression in Antiretroviral-Untreated HIV Infection: A 2-Year Randomized, Double-Blind Placebo-Controlled Clinical Trial// *PLOS ONE* OI:10.1371 /journal.pone.0146678 January 26, 2016